

DEVELOPMENT OF HIGH-QUALITY HUMAN CAPITAL IS AN IMPORTANT FACTOR OF SOCIETY'S DEVELOPMENT

Shayunusova Feruza Sakhidovna -

Tashkent named after Nizami

2nd stage student of the State Pedagogical University,

Salaeva Muborak Saburovna –

professor etc.

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Abstract: This article reveals the essence of "human capital", which is an important factor in the development of society, and its interaction with other economic concepts and a comparative study.

Key words: human, human capital, education, knowledge, development, society, state, global innovation index, investment.

YUQORI SIFATLI INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JAMIYAT TARRAQQIYOTINING MUHIM OMILI SIFATIDA

Shayunusova Feruza Saxidovna –

Nizomiy nomidagi Toshkent

davlat pedagogika universiteti 2-bosqich talabasi,

Salaeva Muborak Saburovna –

professor v.b.,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyat taraqqiyotining muhim omili bo'lgan "inson kapitali" mohiyati ochib berilgan va uning boshqa iqtisodiy tushunchalar bilan o'zaro munosabati va qiyosiy o'rganilgan.

Kalit so'zlar: inson, inson kapitali, ta'lim, bilim, rivojlanish, jamiyat, davlat, global innovatsion indeks, investitsiya.

Inson kapitalining rivojlanishi butun bir insoniyat, davlat va jamiyatning iqtisodiy barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu kelgusi avlodlar uchun ham muhim bo'lib, bugungi kunda inson va uning qobiliyatlari, bilim, ko'nikma va malakasi har qanday jamiyat farovonligi va davlatning iqtisodiy rivojlanishining asosiy omiliga aylangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi PF-5544-sonli [Farmoni bilan tasdiqlangan](#) **“2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish”** strategiyasining bosh maqsadi – inson kapitalini taraqqiy ettirishdir. Mazkur hujjatda 2030 yilga kelib O'zbekistonni Global innovatsion indeks reytingida jahonning 50 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kiritish asosiy vazifalardan biri etib belgilandi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, inson kapitalining yagona o'lchovi, baholash metodologiyasi va mezonlari mavjud emas. Shu bois, dunyoda inson kapitalining universal modeli ham ishlab chiqilmagan. Biroq bugungi kunda mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirishga karatilgan karorlarda davlatimiz ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib yodashilmoqda.

Ma'lumki, 2020 yilga qadar O'zbekiston Respublikasining ma'lumotlari “Inson kapitali” indeksi reytingida ehlon qilinmagan. Jahon banki tomonidan 2020 yilda e'lon qilingan “Inson kapitali” indeksida O'zbekiston ham ilk marotaba ishtirok etdi. Bu ma'lumotlarga ko'ra “Inson kapitali” indeksida O'zbekistonda tug'ilgan bolaning balog'at yoshiga yetganidagi mehnat unumdorligi, belgilangan ta'lim dasturlarini to'liq o'zlashtirgan va to'la sog'lom bo'lgan sharoitda mehnat unumdorligi 62 foizni tashkil qilgan. Ushbu ko'rsatkich Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi o'rtacha ko'rsatkichdan pastroq, ammo daromad darajasi o'rtachadan past bo'lgan mamlakatlarning o'rtacha ko'rsatkichidan ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi. Yahni, O'zbekiston MDH mamlakatlari ichida Belarus Respublikasi (70 foiz), Rossiya (68 foiz) va Qozog'iston (63 foiz)dan keyingi o'ringa joylashgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakat taraqqiyoti uchun inson kapitalining ahamiyatini

quyidagicha tahkidladi: “Inson kapitaliga ehtiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart... Rivojlangan mamlakatlarda ta’limning to’liq tsikliga investitsiya kiritishga, yahni, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha bo’lgan davrda uning tarbiyasiga sarmoya sarflashga katta ehtibor beriladi. Chunki ana shu sarmoya jamiyatga 15-17 barobar miqdorda foyda keltiradi. Bizda esa bu ko’rsatkich atigi 4 barobarni tashkil etadi” [2].

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasining 4-yo’nalishi bo’lgan Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari doirasida belgilangan barcha vazifalar aynan inson kapitali, uning shakllanishi va rivojlantirishga yo’naltirilgan.

Taniqli iqtisodchi olim Rauf Saloxo’jaev [UzAnalytics](#) saytiga bergan intervg’yusida O’zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish istiqbollari haqida so’z yuritar ekan, u bironta mamlakat kapitalsiz rivojlana olmasligini tahkidlaydi. SHuningdek, oldinga intilish uchun qandaydir resursni ishga solish lozimligini bildiradi. Fizika qonuniyati ham shunday. Masalan, avtomobilg’ benzin yordamida harakatlanadi va hokazo. Kapitalni mana shu yoqilg’iga qiyoslash mumkin. U tabiiy (er osti va usti boyliklari), infratuzilmaviy (bino-inshootlar, yo’llar, boshqa turfa obyektlar) va inson kapitali ko’rinishida bo’ladi.

Demak, inson kapitalini rivojlantirish – bir kunlik ish emas. Bu kompleks yondashuv va uzoq muddatli, aniq yo’naltirilgan chora-tadbirlarni talab qiladi. Buning uchun har qaysi mamlakat o’z yo’li va yo’nalishini mustaqil tarzda belgilab olmog’i darkor.

Inson kapitali faqat intellektual qatlam va intellegentsiyadan iborat emas. Bu tushunchaga odamlarning turish-turmushi, salomatligi, kayfiyati, orzu-intilishlari, bir-biriga bo’lgan munosabati ham kirib ketadi. Inson kapitalini shakllantirishda ertalab uyqudan uyg’onganda o’zingizni qanday his qilishingizdan tortib, atrofdagilar bilan nechog’liq xushmuomala bo’lishingizgacha — ish unumdorligini

oshirishga xizmat qiladigan jamiki holatu hodisotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Inson kapitalini yuzaga chiqarish ikki jihatga bog'liq.

Birinchisi, biologik omil. Millat xarakteridagi bahzi xususiyatlar nasldan-naslga o'tishi fanda isbotlangan. Juda kuchli qomusiy olimlarning avlodimiz. Bu esa o'zbek xalqining genetikasi inson kapitali uchun mustahkam asos bo'la olishini anglatadi.

Ikkinchi omilga mamlakatda ro'y berayotgan jarayonlar — *ta'lim sifati, ilmiy salohiyat, sog'liqni saqlash tizimidagi ijobiy o'zgarishlar va boshqa indikatorlarni* kiritish mumkin. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlarda aynan shu omillar inobatga olinmoqda.

Shu nuqtai nazardan bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar va ayollar bilan manzilli ishlash mexanizmi joriy qilinmoqda. Bu kabi yangi tizimni yaratish tashabbusini Prezidentimiz 2020 yil 8 oktyabrg' kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ilgari surgandi. Unga ko'ra, xotin-qizlar va yoshlarning muammolari mahallalar kesimida o'rganilib, tizimli hal qilinishi kerak. Barcha ma'lumotlar "Ayollar daftari" hamda "Yoshlar daftari" deb nomlanuvchi maxsus idoralararo elektron bazalarda jamlanib, tahlil qilinadi va nazoratga olinadi.

"Ayollar daftari" mohiyatan aholining yordamga muhtoj qatlamlarini kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan chora-tadbirlar kompleksini ifoda etadi. Boshqacha aytganda, davlat kambag'al qatlamni o'z qaramog'iga olmoqda. Bu esa yoshlar va ayollar taqdiri uchun mas'uliyat hamda javobgarlik to'liq davlatning gardanida ekanidan dalolat beradi. Tan olib aytish kerak, bunday ulkan vazifani dunyoning hali hech bir mamlakati bo'yniga olgan emas. Mutasaddi idoralarning umumiy sa'y-harakati bilan shu kunga qadar respublika bo'yicha 30 yoshdan yuqori bo'lgan jami 6,5 millionga yaqin xotin-qiz bilan muloqot o'tkazilib, ularning 6,8 foizi "Ayollar daftari"ga kiritildi. Demak, O'zbekiston tajribasini tom ma'noda noyob deyishga haqlimiz.

"Yoshlar daftari" — **ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan, ishsiz yoshlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasidir.**

"Inson kapitali" nazariyasining asoschilari fikriga ko'ra, inson kapitalida investitsiyaning asosiy shakllari sifatida ta'lim, ish joyida malaka olish (on – the job training), tibbiy xizmat, migratsiya, narx va daromad haqida ma'lumot izlash, bolalarning tug'ilishi va ularning tarbiyasi kabi masalalar qamrab olinadi. Jumladan:

– ta’lim va kasbga tayyorgarlik insonning bilim darajasini oshirib, inson kapitali hajmini oshiradi;

– sog’liqni saqlash kasallik va o’limni qisqartirib, insonning xizmat qilish muddatini oshiradi;

– migratsiya va ma’lumot izlash, ishchi kuchining mehnatga yuqoriroq to’lanadigan, yahni inson kapitali qiymati yuqoriroq bo’lgan joylarga va tarmoqlarga harakatlanishiga sabab bo’ladi;

– bolalarning tug’ilishi va tarbiyasi inson kapitalining kelajak avlodda “takror barpo bo’lishiga” sabab bo’ladi.

Inson kapitalining asosiy ko’rsatkichlaridan biri ta’lim sohasi bo’lganligi bois, oliy ta’lim sohasini rivojlantirish bo’yicha mamlakatimizda keyingi yillarda ta’lim sifatini baholashni xalqaro standartlarga moslashtirish, zamonaviy bilim va yuksak mahnaviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarish, innovatsion ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish orqali ta’lim muassasalarining ilmiy salohiyatini oshirish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yangi tahrirdagi O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunining qabul qilinishi, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5847-son Farmonining tasdiqlanishi buning yaqqol isbotidir.

Kutilayotgan ta’lim olish muddati prognoziga ko’ra, O’zbekistonda 4 yoshdan boshlab maktabgacha ta’lim olayotgan bola uchun, 18 yoshga kelib, ta’lim olish muddati 12 yilni tashkil etadi;

Davlat test markazining umumlashtirilgan test natijalariga ko’ra, O’zbekistondagi talabalarning ta’lim natijalari 474 ballni tashkil etgan, bu yerda eng yuqori ta’lim natijalari 625 ball, eng past darajadagi ta’lim natijalari esa 300 ballga to’g’ri keladi;

Ta'lim sifatiga qarab ta'lim olish davomiyligiga ko'ra, o'quvchilar tomonidan haqiqatan ham olingan bilimlarning miqdorini hisobga olgan holda, maktabda kutilayotgan ta'lim davomiyligi atigi 9,1 yilni tashkil etadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalari sonining ortishi, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati yildan-yilga kengayib borishi quvonarli hol, albatta. Jumladan, 2016-2020 yillarda oliy ta'lim muassasalarida sirtqi ta'lim bo'yicha 71 ta, kechki ta'lim bo'yicha 18 ta, bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha 134 ta, magistratura mutaxassisliklari bo'yicha 147 ta yangi ta'lim shakllari, yo'nalishlar va mutaxassisliklar joriy etilgan. Sirtqi va kechki ta'lim shakllari qayta tiklanishi natijasida yoshlarni oliy ta'limga qamrov darajasi 9 foizdan 25 foizga yetishga erishilgan. Yoshlarni oliy ta'lim (bakalavriat) bilan qamrab olish olish 2019 yilda 20 % bo'lgan bo'lsa, 2020 yilda 25 %dan oshgan.

Har bir inson o'z qobiliyatidan unumli foydalanish orqali mahnaviy, iqtisodiy komillikka erishish mumkin. Mamlakat miqyosida ularning ulushini ko'p bo'lsa, o'sha jamiyat har tomonlama yuksaklikka erishadi.

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlar va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda «Inson qadri uchun» tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz tahminlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash maqsadida «Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari» tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni «Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi tasdiqlandi. Bunda:

- inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;

- mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;
- milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish surhatlarini tahminlash;
- adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;
- mahnaviy taraqqiyotni tahminlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish;
- milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish;
- mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish.

Bunda ayollar tadbirkorligi va ularning kasb-hunar egallashi, xotin-qizlarga ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik ko'mak berish, yuqori texnologik tibbiy operatsiyalarga muhtoj bemor ayollarga bepul xizmat ko'rsatish, grant asosida oliygohlarga qabul qilish va kontraktlari to'lab berish kabi masalalar qamrab olindi.

Bundan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha barcha imkoniyat va sharoitlar mavjud. Bulardan unumli va okilona foydalanish biz yoshlarning qo'limizda.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, yuqori sifatli inson kapitalini rivojlantirish jamiyatning samarali rivojlanishiga yordam beradi. Shu sababli mamlakatimizni 2030 yilga kelib Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish hamda barcha darajada ta'lim sifati va qamrovini oshirish, uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimining iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchanligini tahminlash bosh vazifalarimizdan biriga aylanmog'i lozim. Buning uchun esa, ushbu vazifalarni samarali ijro etishda inson kapitali va uning tarkibiy unsurlarini baholash tizimini takomillashtirish, innovatsion iqtisodiyot shakllanishiga inson kapitalining tahsirining ilmiy-uslubiy asoslarini tadqiq etish, respublikada inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlarni aniqlash va takomillashtirish kabi yo'nalishlardagi ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://president.uz/uz/lists/view/2228>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni.
3. Salaeva M.S., Djumabaeva M. Ta'limni modernizatsiyalash sharoitida pedagog shaxsining ijtimoiylashuvi va professionallashuvi // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali. ISSN (E) – 2181 – 1334. Barcha sohalar bo'yicha electron jurnal. VOL 2, ISSUE 9 (19), July 2021. Part - 1. - C.54-60. www.academscience.uz.
4. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
5. Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o'rni // "Образование и наука в XXI веке" международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск № 24 (том 4) (март, 2022). - С.751-754.
6. Salaeva M.S., Beknazarova X.X. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini ijtimoiy mobilligini rivojlantirish. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(4), 136–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
7. Salaeva M.S., Djumabaeva M. Pedagogning kichik maktab yoshidagi bolalarni ijtimoiy mobilligini oshirishga ta'siri // Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali, ISSN - 2181-2608. IMPACT FAKTOR - 8.2 SJIF: 5.426 - B. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>

8. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
9. Saloxo'jaev R. Inson kapitali taraqqiyoti zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirishning yagona yo'li. May 26, 2020. UZ Team . <https://uzanalytics.com/iqtisodi%20b5t/7502/>
10. G'affarova G.G', Polvonova S. Inson kapitalini rivojlantirishda milliy qadriyatlarning ahamiyati // Academic reserch in educational sciences, 2021. – №2(5). – B.779-786.